

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Güncel Yaklaşımlar

Neslihan USTAOĞLU¹, Fatma YILDIRIM², Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN³

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18128144>

DERLEME

¹Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Anabilim Dalı, Çorum/Türkiye

²Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı-Çorum/Türkiye

³Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Çorum/Türkiye

Öz

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur. Gonore, Genital herpes, Human Papilloma Virüsü (HPV), Sifiliz ve Klamidya en yaygın CYBE'ler arasındadır. Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotikle tedavi edilebilir, ancak bazıları direnç geliştirebilir. Klamidya ve Gonore belirti vermeden ilerleyebilir, bu yüzden düzenli tarama önemlidir. Bakteriyel Vajinozis vajinal flora dengesizliğiyle ilişkilidir ve partner tedavisi önerilir. Sifiliz, farklı evrelerde seyreden bir enfeksiyon olup erken teşhisle penisilin G benzatin ile tedavi edilebilir. Şankroid, Lenfogradüloza Venereum (LGV) ve granüloza inguinale gibi hastalıklar ülser neden olur ve antibiyotikle kontrol altına alınabilir. HPV, cinsel temasla bulaşan ve bazı türleri kanserle bağlantılı olan yaygın bir virüstür. Genital herpes, HSV-1 ve HSV-2 kaynaklı olup tekrarlayan ülsere yol açar. CMV, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir ve vücutta ömür boyu kalır. Hepatit B aşısıyla önlenirken, hepatit C için henüz etkili bir aşı yoktur. Human Immunodeficiency Virus (HIV), bağışıklık sistemini zayıflatarak Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)'e neden olur ve ilaçlarla kontrol edilebilir. Kasık biti, uyuz ve Candida Albicans cinsel temasla bulaşır. CYBE'lerin yayılmasını önlemek için erken teşhis, güvenli davranışlar, hijyen eğitimi ve toplum bilinci büyük önem taşır. Hasta odaklı bakım ve erişilebilir sağlık hizmetleri enfeksiyonlarla mücadelede kritik rol oynar.

Anahtar Kelimeler: Üreme Sağlığı, HPV, Cinsel Eğitim.

Sorumlu Yazar:
Neslihan USTAOĞLU
nesli_ifteli@hotmail.com

Current Approaches To Sexually Transmitted Infections

Abstract

Sexually transmitted infections (STIs) are a major public health problem worldwide. Gonorrhea, genital herpes, human papillomavirus (HPV), syphilis and chlamydia are among the most common STIs. Bacterial infections can be treated with antibiotics, but some develop resistance. Chlamydia and gonorrhea can progress without symptoms, so regular screening is important. Bacterial vaginosis is associated with an imbalance in the vaginal flora and treatment of the partner is recommended. Syphilis is an infection that progresses in different stages and can be treated with penicillin G benzathine if diagnosed early. Diseases such as chancroid, lymphogranuloma venereum (LGV) and granuloma inguinale cause ulcers and can be controlled with antibiotics. HPV is a common virus transmitted through sexual contact and some types are linked to cancer. Genital herpes is caused by HSV-1 and HSV-2 and causes recurrent ulcers. CMV can cause serious infections in individuals with weakened immune systems and remains in the body for life. While hepatitis B can be prevented with a vaccine, there is no effective vaccine for hepatitis C yet. Human Immunodeficiency Virus (HIV) weakens the immune system, causing Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and can be controlled with medications. Pubic lice, scabies and Candida Albicans are transmitted through sexual contact. Early diagnosis, safe behaviors, hygiene education and public awareness are of great importance to prevent the spread of STIs. Patient-centered care and accessible health services play a critical role in combating infections.

Keywords: Reproductive Health, HPV, Sexual Education.

Gönderi Tarihi:
18.06.2025
Kabul Tarihi:
14.11.2025
Online Yayın Tarihi:
31.12.2025

Giriş

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), korunmasız cinsel temas, doğum, emzirme veya enfekte kan yoluyla kişiden kişiye geçebilir ve ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Belirtisiz seyredebilir, ancak alt karın ağrısı, akıntı ve ülser yaygın semptomlardır. Klamidya, frengi, bel soğukluğu ve Trikomonas kolay tedavi edilebilirken, viral CYBE'ler için tedavi seçenekleri sınırlıdır. Antimikrobiyal direnç artarken, hepatit B ve HPV aşılı koruma sağlar. Erken teşhis ve tarama, komplikasyonları önlemek ve yayılmayı engellemek için kritiktir (WHO, 2024b). Ülseratif enfeksiyonlar arasında sifiliz, herpes simplex, şankroid, granuloma inguinale ve lenfogradüloza venereum bulunurken; gonore, klamidya, bakteriyel vajinozis, trikomoniyaz ve vulvovajinal kandidiyazis genellikle akıntı ile seyreder. Tanı için bazı vakalarda kültür tercih edilirken, diğerlerinde klinik değerlendirme, eksuda analizi, NAAT ve serolojik testler uygulanır (Ayvaz ve Kaygusuz, 2021).

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), küresel düzeyde yüksek prevalansa sahip olup, halk sağlığını tehdit eden başlıca epidemiyolojik sorunlardan biri olarak değerlendirilmektedir (Hughes ve Lowndes, 2014). Mevcut literatürün büyük kısmının, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları tek yönlü ele almakta olduğu ve disiplinler arası değerlendirme eksikliğine dikkat çektiği belirtilmiştir (Kaptan, 2024). Günümüzde mevcut araçlar ve teknolojilerden tam anlamıyla faydalanılamamakta; pek çok topluluk bu gelişmelerin gerisinde kalmakta ve ilerlemenin ivme kazanmasını engelleyen yapısal, sistemsel ve ekonomik bariyerler varlığını sürdürmektedir (WHO, 2022a). Bununla birlikte, antimikrobiyal direnç mekanizmalarının ortaya çıkışı ve yeni farmakolojik tedavi alternatiflerinin etkinliği gibi güncel klinik gelişmelerin, derleme çalışmalarda yeterince kapsamlı şekilde ele alınmadığı bildirilmiştir (Sarıcıoğlu, 2022).

Bu makalede, sıkça rastlanan CYBE'leri, bakteriyel, viral, mantar ve paraziter başlıklar altında ele alınarak incelenecektir.

Cinsel Yolla Bulaşan Bakteriyel Enfeksiyonlar

Cinsel yolla bulaşan bazı bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotikler kullanılarak tedavi edilebilse de, gonore gibi bazı bakteriyel patojenlerin antibiyotiklere karşı artan direnç gösterdiği bildirilmiştir. Bakteriyel enfeksiyonlar söz konusu olduğunda, enfekte kişinin cinsel partnerlerinin de kesinlikle tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi süresince ve hastalık belirtileri tamamen geçene kadar cinsel ilişkiden kaçınmaları tavsiye edilmektedir (Unemo vd., 2017).

Klamidya

Dünya genelinde yaygın olan CYBE 'lerden biri olan genital enfeksiyon, Chlamydia trachomatis'in (CT) tarafından meydana gelir. Kadınlarda enfeksiyon genellikle belirti göstermediğinden kısırlık ve kronik pelvik ağrıya yol açabilirken, erkeklerde enfeksiyonlar genellikle

belirgin semptomlar göstermez ve ilerleyen durumlarda prostat iltihabına yol açabilir (Paez-Canro vd., 2019). Erkeklerde dizüri, üretral sekresyon ve testiküler hassasiyet; kadınlarda vajinal sekresyonda değişim, intermenstrüel veya postkoital kanama, pelvik rahatsızlık, dizüri ve pruritus yaygın belirtilerdir (WHO, 2024a). Tedavi edilmediği takdirde enfeksiyon kadınlarda pelvik enfeksiyonlar (PID) ve ektopik gebelik (EP) ve tüp infertilitesi (TFI) gibi sorunlara yol açabilir (Pillay vd., 2021 ; Cantor vd., 2021). Bir sistematik derlemeye göre, Chlamydia trachomatis enfeksiyonu ile kadın infertilitesi arasında ilişki saptanmıştır. Derlemeye dahil edilen çalışmaların %76,47'sinde iki değişken arasında pozitif bir korelasyon saptanmış olup, bu durum enfeksiyonun üreme sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini güçlendiren bir kanıt olarak değerlendirilmektedir (Passos vd., 2022). Belirtileri ortaya çıkmayan enfeksiyonlar, erkeklerde ve kadınlarda sıkça görülebilir. Klamidya enfeksiyonunu tespit etmek amacıyla sağlık hizmeti sağlayıcıları genellikle tarama testlerine başvurur. Cinsel olarak aktif ve 25 yaşın altında olan kadınlara, her yıl düzenli sağlık kontrolü yaptırılmaları tavsiye edilir (LeFevre, 2014). Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel tedavi yönergelerine göre, komplikasyonsuz Chlamydia trachomatis enfeksiyonu (genital, anorektal ve/veya orofaringeal) bulunan ergen ve yetişkin bireylerde birinci basamak tedavi olarak doksisisiklin önerilmektedir (100 mg, günde iki kez, 7 gün süreyle oral yolla). Doksisisiklinin temin edilemediği durumlarda ise alternatif olarak azitromisin (1 gram, tek doz oral) uygulanmaktadır (WHO, 2022).

Bakteriyel Vajinozis

Üreme dönemindeki kadınlarda sık görülen ve tekrarlama eğiliminde olan Bakteriyel Vajinozis (BV) bir vajinal enfeksiyondur ve kötü sağlık sonuçları ve yaşam kalitesinin düşmesiyle ilişkilendirilmektedir (Wu 2022). Bakteriyel vajinozis, ince, homojen, gri-beyaz ve belirgin balık kokusuna sahip akıntıyla karakterizedir. Nadiren, vulva ve vajina bölgesinde kaşıntı da görülebilir (Dündar ve Özsoy, 2018). Bakır içeren intrauterin araç (IUA) kullanımı, bakteriyel vajinozis insidansını arttırabilir (Kaplan, 2020). BV'de, tekrarlayan vakalarda partner tedavisi önerilmektedir (Unemo vd., 2017). Geleneksel BV tanı yöntemleri uzun süredir basit yapıda kalmışken, son yıllarda moleküler tekniklerin kullanıldığı laboratuvar temelli tanı yaklaşımları ön plana çıkmıştır. Bu gelişmeler, tedavi optimizasyonunu destekleyen mikrobiyolojik bilgileri arttırmakta; ancak tüm klinisyenlerin bu yeni yöntemlere hâkim olmayabileceği göz önünde bulundurularak, eş zamanlı eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi önerilmektedir (Muzny vd., 2023).

Bakteriyel vajinozis, dünya genelinde kadınları etkileyen en yaygın vajinal flora bozukluğu türüdür. Ancak, önerilen antibiyotik tedavisinden sonraki 6 ay içinde kadınların yüksek bir oranı BV'nin tekrarını yaşamaktadır (Vodstrcil vd., 2021). Bir RCT çalışmasında, BV tedavisine erkek partnerlere uygulanan kombine antimikrobiyal tedavi eklendiğinde, 12 haftalık süreçte nüks oranlarının azaldığı görülmüştür (Vodstrcil vd., 2025).

Yapılan bir meta-analiz çalışması, bakteriyel vajinozis tedavisinde ornidazolün etkili bir seçenek olduğunu ortaya koymaktadır; sukroz ve probiyotiklerin ise potansiyel alternatifler olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir (Fan vd., 2024).

Gonore

Bel soğukluğu, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında en sık görülen ikinci bakteriyel etken olup, küresel düzeyde halk sağlığını tehdit eden önemli bir enfeksiyöz hastalık olarak kabul edilmektedir (López de Munain, 2019) ; Hooshiar, 2024). Gonore, Neisseria gonorrhoeae isimli gram negatif diplokok bakterisinin ürogenital sistem, ağız, anüs ve gözlerdeki mukoz membranlara yerleşmesi sonucu oluşan bir enfeksiyondur (Hill vd., 2016). Belirti gösteren hastalarda, dizüri, kaşıntı, cinsel ilişki sırasında kanama, kötü kokulu yeşil veya sarı vajinal akıntı gibi şikayetler görülür (Bautista vd., 2016). 2020 senesinde, küresel çapta yaklaşık 82,4 milyon yeni enfeksiyon vakası, yetişkinler arasında kaydedilmiştir (WHO, 2024f). Yapılan sistematik bir inceleme ve meta-analiz çalışmasında; Gonokok enfeksiyonlarında antibiyotik direncinin küresel düzeyde artması, etkili kontrol için yaygınlığın izlenmesini zorunlu kılmaktadır. Tetrasiklin ve siprofloksasin direnci yükselirken, spektinomisin direnci azalmaktadır. Bu nedenle Gonore'de direnç profillerinin düzenli ve küresel takibi kritik önemdedir (Hooshiar, 2024). Dünya Sağlık Örgütü, genital, anorektal ve orofaringeal gonokok enfeksiyonu bulunan ergen ve yetişkin bireyler (hamileler dahil) için birinci basamak tedavi olarak intramüsküler yolla tek doz 1 g seftriakson önermektedir. Seftriaksonun temin edilemediği veya tolere edilemediği durumlarda ise, 800 mg oral sefiksım uygulanması ve tedavi sonrası kür testinin yapılması tavsiye edilmektedir (WHO, 2022).

Sifiliz (Frengi)

Birçok frengi hastası herhangi bir belirti fark etmez ve bu hastalık sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından da gözden kaçabilir. Tedavi edilmediğinde frengi yıllarca sürebilir ve farklı aşamalardan geçer (WHO, 2024c).

Birincil sifiliz (birinci evre): Genellikle yaklaşık 21 gün süren bu dönemde, genital bölgede, anüste veya başka bir yerde yuvarlak ve ağrısız bir yara (şankr) oluşur. Şankr fark edilmeyebilir ve 3-10 gün içinde kendiliğinden iyileşir. Tedavi edilmediği takdirde hastalık ikinci aşamaya geçer (WHO, 2024c).

Sekonder sifiliz: Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında kaşıntısız döküntüler, sıcak ve nemli bölgelerde beyaz veya gri lezyonlar görülebilir ve şankr bölgesinde ortaya çıkabilir; bu semptomlar tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden geçer (WHO, 2024c).

Gizli frengi: Hastalık genellikle belirti göstermez, tedavi edilmezse yıllar sonra üçüncü aşamaya ilerler ve beyin ile kalp-damar hastalıklarına neden olabilir (WHO, 2024c).

2022'de Dünya Sağlık Örgütü, 15-49 yaş aralığında 8 milyon yetişkinin frengiye yakalandığını tahmin etmektedir. Tedavi edilmediğinde, geç tedavi edildiğinde veya yanlış antibiyotik kullanıldığında ve gebelikte görülen frengi %50-80 oranında istenmeyen doğum sonuçlarına neden olabilir. Eşcinsel erkekler gibi kilit gruplar, orantısız şekilde etkilenmektedir (WHO, 2024c). Frengi yaygınlığı düşük gelirli ülkelerde daha az görünse de, bu durum zenginlik, hareketlilik ve eşcinselliğe yönelik yasal kısıtlamalarla ilişkilidir. Yüksek gelirli ülkelerde maruziyet artarken test erişimi riski azaltabilir; düşük gelirli ülkelerde ise yasal engeller hem tanımlamayı hem de veri toplamayı zorlaştırmaktadır (Tsuboi vd., 2021). DSÖ'ye göre, erken evre sifilizli gebelerde öncelikli tedavi benzatin penisilin G'nin tek doz intramüsküler uygulanmasıdır; ilaç temin edilemediğinde ise prokain penisilin 10 gün süreyle günlük dozlarla alternatif olarak önerilmekte ve bu durumda daha sık klinik takip gerekmektedir (WHO, 2022). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm hamile kadınlara ilk trimesterde (veya ilk doğum öncesi bakım ziyaretinde) sifiliz testi yapılmasını önermektedir. Enfekte annelerden doğan bebeklerin tedavisi ve takibi, konjenital sifilizle bağlantılı mortalite ve morbiditeyi düşürmek adına tavsiye edilmektedir (WHO, 2017). DSÖ, geç evre sifilizli veya enfeksiyon süresi bilinmeyen gebelere, üç hafta boyunca haftada bir kez 2,4 milyon ünite benzatin penisilin G enjeksiyonu önermektedir (WHO, 2022).

Şankroid

Haemophilus ducreyi bakterisi, şankroid hastalığına sebep olur (WHO, 2022). Bakteri, genital bölgedeki mukozal zarlar veya hasar görmüş deriden girdikten 12-24 saat sonra küçük bir kabarcık (cilt üzerinde küçük bir çıkıntı) oluşturur. Papül genital bölgede oluşur, hızla ülserleşir ve yayılabilir; bazı kadınlar semptomsuz taşıyıcı olabilir (Lewis ve Mitja, 2016). Chancroid'in tanısı, özel kültür ortamlarında H. ducreyi'nin mikroskopik olarak "demiryolu rayları" ya da "balık sürüsü" şeklinde görülen şerit yapılarla tanımlanmasıyla konur; HIV bulaş riskini artıran bu enfeksiyon, gelişmiş ülkelerde oldukça nadir görülmektedir (CDC, 2021; Garcia vd., 2023; Mert, 2024). Şankroid tedavisinde azitromisin, seftriakson, siprofloksasin ve eritromisin gibi antimikrobiyal ajanlar tercih edilir. Azitromisin ve seftriaksonun tek doz uygulanabilir olması önemli bir avantaj sağlar. Tedavi başlatıldıktan sonra hastanın durumu 3-7 gün içinde değerlendirilir; eğer tedavi etkili olmuşsa, ülserler genellikle bir hafta içinde iyileşme gösterir (Tuncel, 2024).

Lenfogramüloma Venereum

Chlamydia trachomatis'in L1, L2 ve L3 serovarları, lenfogramüloma venerum (LGV) enfeksiyonuna neden olmaktadır. LGV'nin klinik prezentasyonu genellikle inguinal lenfadenopati veya proktokolit şeklinde görülmektedir (Mert, 2024). Hastalık, ülser oluşumu, lenf bezlerinde büyüme ve proktokolit gibi klinik belirtilerle seyredebilir. Bazı vakalarda, inokülasyon bölgesinde kendiliğinden iyileşen genital ülser ve papül görülebilir (Tuncel, 2024). LGV tanısı, PCR gibi

moleküler testlerle kesinleşse de sonuç süresi nedeniyle tanı genellikle klinik bulgular, epidemiyolojik veriler ve semptomlara dayanır; tanıda rektal, genital, oral veya lenf düğümü örnekleri NAAT ya da kültürle test edilebilir (Mert, 2025). LGV tedavisinde doksisiklin tercih edilir ve temel hedef, enfeksiyonu ortadan kaldırarak doku hasarını önlemektir. Ancak bazı vakalarda skar dokusu oluşabilir. Varsayımsal tedavi, kanlı akıntı ve proktokolit belirtileri olan bireylerde, ağırlı inguinal lenfadenopati eşliğinde genital ülser geçmişi varsa veya genital ülserin diğer nedenlerle ilişkisi dışlanmışsa uygulanmalıdır (Tuncel, 2024).

Granüloma İnguinal

Granüloma inguinale, gram negatif bir bakteri olan *Klebsiella granulomatis*'in neden olduğu bir hastalıktır. Granüloma inguinale tanısında, lezyon kazıntılarının Wright ve Giemsa boylarıyla mikroskopik incelenmesi önemlidir. Etken organizmanın kültürü zor olmakla birlikte, biyopsi materyalinde enfekte epitel hücreleri içinde pembe kapsüllü Donovan cisimciklerinin görülmesi tanı açısından karakteristiktir (Mert, 2024; Karabacak vd., 2014).

Bakteri vücuda girdikten bir veya birkaç hafta içinde penis veya vulvada küçük bir kabarcık meydana getirir. Bu kabarcık daha sonra açılarak kanamalı bir yaraya dönüşür (Jones ve Lopez, 2014). Önerilen tedavi rejimi, azitromisin haftada bir kez 1 gram oral yolla veya günde 500 mg dozunda ≥ 3 hafta süreyle ve tüm lezyonlar tamamen iyileşene kadar uygulanmasını içermektedir (Mert, 2024).

Cinsel Yolla Bulaşan Viral Enfeksiyonlar

Human Papilloma Virüs (HPV)

Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu, dünya genelinde sıkça rastlanan ve deri ile mukoz membranlarda farklı türde enfeksiyonlara yol açan virüslerdir. HPV enfeksiyonu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yaygındır ve temel bulaş yolu genital veya oral cinsel temastır. Genital siğiller, vakaların büyük kısmında 2-3 ay sonra ortaya çıkar. (Şensöz, 2024). Günümüzde yaklaşık 200 farklı HPV türü tanımlanmıştır ve bu türler, karsinogenik etkilerine göre hafif ve ciddi derecede iki ana gruba ayrılır (Kozan ve Türsen, 2024). HPV'nin birçok farklı serotipi bulunur, bunlar arasında en sık rastlanan onkojenik türler HPV-16 ve HPV-18'dir. Daha az görülen kanserojen serotipler ise HPV-31, 33, 45, 52 ve 58 olarak bilinmektedir. Anogenital siğillerin büyük bir kısmı (%90) ise HPV-6 ve HPV-11'den kaynaklanmaktadır (Taşar vd., 2021). HPV genomunun invaziv serviks kanseri dokularında yaygın olarak bulunması, bu virüsün servikal kanserin gelişiminde önemli bir etken olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca HPV; anüs, penis, rektum, vajina, orofarenks, serviks ve vulva kanserleriyle bağlantılıdır (Sezgin vd., 2024). Türkiye'de HPV aşısı henüz yaygın biçimde uygulanmamaktadır; bireyler aşıya genellikle kişisel başvuru yoluyla ve ücretli olarak erişebilmektedir (Söğüt ve Yarı, 2024). Sağlık Bakanlığı, rahim ağzı kanseriyle ilişkili yüksek riskli iki HPV suşuna karşı koruma sağlayan aşuların uygulanmasına yönelik ulusal programın 2025 yılı sonu itibarıyla başlatılacağını ve 13 yaş ve üzeri tüm çocuklar ile 15 yaş üzerindeki vatandaşların

HPV aşısına erişiminin sağlanacağını duyurmuştur (Sağlık Bakanlığı, 2022). Bir kesitsel çalışmada, Türkiye'deki erkek üniversite öğrencileri arasında HPV aşılama oranı, engelleri ve ilişkili demografik-kişisel faktörler incelenmiştir. Sosyal medya aracılığıyla ulaşılan 1723 katılımcıdan yalnızca %4,9'u aşılandığını bildirmiş; en belirgin engel olarak ise aşının uygulanma zamanına dair bilgi eksikliği öne çıkmıştır (Gürsoy ve Sağtaş, 2023). Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, İsveç ve İtalya gibi ülkelerde HPV aşısı, çocukluk döneminde rutin bağışıklama programlarına entegre edilmiştir (ECDC, 2023; CDC, 2023; Cancer Council Australia, 2023; Akgül, 2024). Genital siğiller tamamen yok olmasa da çoğu kendiliğinden iyileşir; belirtileri hafifletmek ve bulaşı önlemek için çeşitli tedaviler uygulanabilir: İlaç tedavisi, kriyoterapi, elektrokoterizasyon, triklorasetik asit veya biklorasetik asit ve cerrahi eksizyon gibi (Şensöz, 2024). Gardasil, ABD (Ameika Birleşik Devleti) Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan ilk HPV aşısı olup, 2007 yılının Nisan ayında Türkiye'de kullanıma sunulmuştur. Cervarix aşısı ise 2009 yılında FDA onayı almıştır. Gardasil 9, 5 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Türkiye piyasasına girmiştir (Akgül, 2024).

Genital Herpes

Herpes Simplex Virüsü -1 (HSV) ve Herpes Simplex Virüsü 2 (HSV) 'nin neden olduğu, ömür boyu süren, tekrarlayıcı genital ülserlerle karakterize bulaşıcı bir hastalıktır (Şensöz, 2024). Dünya genelinde 15-49 yaş aralığındaki yaklaşık 520 milyon kişinin (%13), Genital Herpes'in temel nedeni olan HSV-2 enfeksiyonu taşıdığı tahmin edilmektedir (WHO, 2024d). Herpes salgını, genital ve çevre bölgelerde ülser dönüşebilen veziküllerle kendini gösterir. Birincil enfeksiyon halsizlik, ateş ve bölgesel lenf bezi şişmesiyle seyredebilir. Virüs yeniden aktive olduğunda ise belirtiler genellikle daha hafif olur (Groves, 2016). HSV-1 ve HSV-2 virüsleri vücuda girdikten sonra, yaklaşık üç hafta içinde ilk semptomlar ortaya çıkabilir ve genellikle 7-10 gün içinde iyileşme süreci başlar (Çakır vd., 2022). HSV-1 enfeksiyonu, gelişmiş ülkelerde enfeksiyon temelli görme kaybının başlıca sebeplerinden biridir. Virüs, konak hücre reseptörleri ile etkileşime girerek kornea hücrelerine yerleşir ve uzun süreli bağışıklık-inflamatuar tepki sonucunda skar dokusu oluşumu, korneanın incilmesi ve damar gelişimi meydana gelir (Koujah vd., 2019). Yapılan bir sistematik inceleme-meta analiz çalışmasında Avustralya'da HSV-1 seroprevalansının, diğer Batı ülkelerine kıyasla daha yüksek olduğu, Avustralya ve Yeni Zelanda'da çocukluk döneminde oral bulaşmanın azaldığı ve genç yaş grubunda genital bulaşmanın arttığı ve bunun epidemiyolojik bir geçiş sürecine işaret ettiği tespit edilmiştir. Genç bireylerde görülen genital herpes vakalarının yaklaşık üçte birinin HSV-1 kaynaklı olduğu belirlenmiştir (Almukdad vd., 2023).

HSV için henüz lisanslı bir aşı bulunmasa da, bağışıklık yanıtlarının detaylı incelenmesi ve yeni nesil teknolojilerle yapılan çalışmalar umut vaat etmektedir (Çakır vd., 2022). HSV için kesin bir tedavi mevcut değildir, ancak semptomları hafifletmek ve virüsün yayılmasını kontrol altına almak için antiviral ilaçlar (asiklovir, famsiklovir, valasiklovir) kullanılmaktadır. Bu ilaçlar

belirtilerin yoğunluğunu ve sıklığını azaltabilir, ancak enfeksiyonu tamamen ortadan kaldırmaz (Çakır vd., 2022).

Sitomegalovirüs

Sitomegalovirüs (CMV), Herpesviridae ailesinin bir üyesi olan bir virüstür. Bu virüs, mukozal zarları, organları ve hücreleri enfekte eder; ayrıca kan, anne sütü, idrar, dışkı, servikal salgılar, semen ve tükürük gibi vücut sıvılarına da bulaşır (Nakasea ve Herfarth, 2016). CMV IgG antikorlarının pozitif saptanması, bireyin yaşamının bir döneminde CMV enfeksiyonu geçirdiğini gösterir. Ancak bu testin bir yaş altı çocuklarda değerlendirilmesinde, anneden geçen pasif antikorların sonucu etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır (Şencan vd., 2020).

Sitomegalovirus, doğumsal enfeksiyonlardan kaynaklanan kalıcı zararlar, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlar ve yaşlılarda bağışıklık yetmezliği ile ilişkilendirilen kritik bir virüstür (Kocaman, 2022). CMV, perinatal dönemde en sık rastlanan enfeksiyon etkenidir. Hamile olmayan bireylerde genellikle belirti göstermese de, gebelikte enfeksiyona yol açarak yenidoğanlarda işitme kaybı, nörogelişimsel bozukluklar ve çeşitli sistemik komplikasyonlara neden olabilir (Özgür, 2023; Dinkar ve Singh, 2020). Sitomegalovirüs enfeksiyonlarının tanısında günümüzde serolojik testler, kantitatif PCR temelli moleküler analizler, pp65 antijen saptama yöntemleri, viral kültür uygulamaları ve histopatolojik incelemeler etkin biçimde kullanılmaktadır (Şencan ve ark., 2020). Sitomegalovirüs (CMV), ömür boyu latent kalır ve bağışıklığı baskılanmış bireylerde daha ağır seyreder; etkili aşı yoktur, korunma için hijyen, prezervatif ve vücut sıvılarından kaçınma önerilir (Nakasea ve Herfarth, 2016).

Hepatit B

Hepatit B virüsü (HBV), karaciğer hücrelerini enfekte eder ve kan, cinsel temas, doğum veya tükürük yoluyla bulaşabilir. Kuluçka süresi 7-160 gün olup, akut dönemde ateş, halsizlik, bulantı ve kusma görülür; ilerleyen aşamalarda ise sarılık belirtileri ortaya çıkar (Hepatitis B, 2018; Shepard ve ark., 2006). Türkiye’de HBsAg pozitiflik oranının %3’ün üzerinde seyretmesi, toplum sağlığı açısından önemli bir risk göstergesidir (Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği & Viral Hepatit Savaşım Derneği, 2023). Dünya Sağlık Örgütü’nün 2030 yılı hedefleri doğrultusunda, kronik hepatit B enfeksiyonlarının yeni vaka sayısında belirgin bir azalma sağlanması amaçlanmakta olup, bu kapsamda %95’lik bir düşüş hedeflenmektedir (WHO, 2020). Hepatit B, aşı ile önlenilebilir bir enfeksiyondur. Çoğu vakada belirti vermeden ilerleyebilir ve kan, meni veya diğer vücut sıvılarıyla bulaşabilir. CDC (Centers for Disease Control and Prevention), geniş çapta aşılama yapılmasını ve tüm yetişkinlerin yaşamları boyunca en az bir kez taramadan geçmesini önermektedir (CDC, 2025). İnterferon alfa, hepatit B tedavisinde bağışıklık sistemini aktive ederek sitotoksik T hücreleri ve doğal öldürücü hücrelerin yanıtını güçlendirir. Bu ajan, hücre içi antiviral mekanizmaları destekleyen gen ekspresyonunu artırsa da, özgül olmayan etkisi nedeniyle tedavi sürecinde çeşitli yan etkilerin

görülme riski yüksektir (Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği & Viral Hepatit Savaşım Derneği, 2023).

Hepatit C

Hepatit C virüsü, kan yoluyla bulaşan ve genellikle kronikleşen bir RNA virüsüdür; karaciğer yetmezliği, siroz ve kanser riskini artırır. HIV pozitif bireylerde daha sık görülür. ANTİ-HCV testiyle tespit edilir, 8-10 haftalık tedaviyle %90 başarı sağlanabilir. Aşı bulunmamaktadır, risk grubundakilere test önerilir (Şensöz, 2024). Siroz vakalarında virüs kaynaklı enfeksiyonların oranı bölgelere göre farklılık gösterirken, hepatit C genellikle Batı dünyasında daha sık rastlanmaktadır (Alberts vd., 2022). Bazı ülkelerde akut hepatit C vakaları, özellikle intravenöz madde kullanan kişiler ve erkeklerle cinsel ilişki yaşayan erkekler arasında yaygındır; bu nedenle enfeksiyon tespit edildiğinde vakit kaybetmeden tedaviye başlanması tavsiye edilmektedir (Köksal, 2024). Hepatit C'nin cinsel yolla bulaşması doğrudan kanıtlanması zor bir durum olsa da, semen ve tükürükte HCV RNA varlığı gibi dolaylı bulgular bu olasılığı desteklemektedir. Birden fazla partneri olan bireyler ve seks işçileri arasında enfeksiyon oranlarının daha yüksek olması, cinsel yolla bulaşma riskini güçlendiren bir gösterge olarak değerlendirilmektedir (Aygen vd., 2023). Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilen retrospektif bir çalışmada, HCV RNA pozitifliği saptanan hastaların yaklaşık üçte birinin doğrudan etkili antiviral tedaviye ulaşabildiği belirlenmiştir (Gok Sargın vd., 2022). Hepatit C tedavisinde, yaygın olarak kullanılan doğrudan etkili antiviral ilaç kombinasyonları arasında Sofosbuvir/Ledipasvir, Sofosbuvir/Velpatasvir ve Glekaprevir/Pibrentasvir yer almakta olup, her biri sekiz haftalık uygulama süresiyle önerilmektedir (Köksal, 2024).

HIV

Human Immunodeficiency Virus (HIV), küresel bir halk sağlığı sorunu olup bağışıklık sistemine saldırır, Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 'e yol açar ve enfekte vücut sıvılarıyla bulaşır; öpüşme ve temasla geçmez. Ayrıca bir anneden bebeğine de geçebilir (WHO, 2024e). 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 40 milyon kişi HIV ile yaşamakta olup, bunların büyük bir kısmı antiretroviral tedaviye erişim sağlamaktadır (UNAIDS, 2024).

Enfeksiyonun doğal seyri, belirtileri ve bulguları üç aşamada değerlendirilir:

Akut HIV Enfeksiyon Evresi: Virüs bulaştıktan sonraki 2-4 hafta içinde gelişen ve kişide grip benzeri belirtilerin görüldüğü aşamadır (Şensöz, 2024).

Kronik HIV Enfeksiyonu Evresi: Bu evrede HIV hala aktif olup çoğalmaya devam etmektedir, fakat çoğu insan belirti göstermemektedir (Şensöz, 2024).

Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu Evresi: Tedavi görmeyen bireylerde, kronik enfeksiyon 8-10 yıl içinde AIDS'e dönüşebilir. Bu, enfeksiyonun en ağır seyrettiği aşamadır (Şensöz, 2024).

Anemi, HIV ile yaşayan bireylerde sık karşılaşılan ve çeşitli yönleriyle klinik süreci etkileyen bir durumdur. Bu hematolojik bozukluk, hem yaşam kalitesini düşürmekte hem de hastalığın seyrini

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. HIV pozitif bireylerde anemi prevalansı, genel toplumla kıyaslandığında daha yüksek düzeydedir (Obeagu vd., 2024).

Yapılan bir sistematik derlemeye göre , katılımcılar arasında en çok bilinen cinsel yolla bulaşan hastalık HIV/AIDS olup, bunu sırasıyla gonore, sifiliz ve hepatit izlemektedir (Yıldırım ve Erbil, 2021). HIV için kesin bir tedavi bulunmamaktadır. Kullanılan antiretroviraller, virüs yükünü azaltarak bulaşmayı ve hastalığın ilerlemesini önler (Şensöz, 2024).

Cinsel Yolla Bulaşan Paraziter Hastalıklar

Kasık Biti

Cinsel yolla bulaşan bir parazit hastalığıdır. Bulaşmanın belirtileri arasında kırmızı papüller, beslenme ya da dışkı kaynaklı pas/kahverengi tortular, kaşıntı yer alır. Canlı bitlerin görülmesi kesin tanıyı doğrular. Geleneksel yöntemler arasında elle temizleme ve tarama bulunurken, günümüzde pedikülsidal ürünler daha hızlı ve etkili bir çözüm sunmaktadır (Patel vd., 2021). Genellikle cinsel olarak aktif ve ergenlik sonrası gençlerde daha sık rastlanır. Tedavi, genital bölgedeki kılların kesilmesi ve %1,2'lik permetrin kreminin uygulanıp 10 dakika sonra yıkanmasıdır (Şensöz, 2024). Doğal yaşam alanlarının azalması ve bireysel hijyen alışkanlıklarındaki değişim, kasık biti enfestasyonlarının görülme sıklığını belirgin şekilde azaltmış; özellikle sosyoekonomik düzeyi yüksek toplumlarda bu parazitin neredeyse yok olma aşamasına geldiği bildirilmiştir (Votýpka vd., 2025).

Uyuz

Hastalığın nedeni, *Sarcoptes scabiei* adı verilen bir parazittir. Genellikle bulaşma, cinsel partnerler, aile üyeleri veya toplu yaşam alanlarında yaşayan kişiler arasında gerçekleşir (Şensöz, 2024). Cilt yüzeyinde çoğalıp derinin içine girerek yumurta bırakırlar, bu da kaşıntılı ve kırmızı döküntülere neden olur. Uyuz etkenine maruz kaldıktan sonra semptomların ortaya çıkması yaklaşık altı hafta sürebilir. Uyuzun karakteristik belirtileri arasında özellikle geceleri şiddetlenen kaşıntı ve döküntü bulunur (Pekcan, 2019a). Uyuz enfeksiyonlarında cilt döküntüleri sıklıkla penis, meme uçları, bel bölgesi, kalçalar ve skapular (kürek kemiği) alanlarda gözlemlenmektedir. Salgınların daha yaygın görüldüğü yerler arasında huzurevleri, uzun süreli bakım tesisleri, cezaevi ve gözaltı merkezleri ile çocuk bakım kurumları yer almaktadır. Enfekte bireylerin tedavi süreci tamamlanana kadar doğrudan deri teması kurmaktan kaçınmaları önerilmektedir (CDC, 2024). Tedavi sırasında, Permetrin %5 krem boyundan aşağı tüm vücuda uygulanır ve 8-14 saat sonra yıkanır (Şensöz, 2024).

Trichomonas Vaginalis

Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) enfeksiyonu, dünya genelinde sık görülen ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabilen bir cinsel yolla bulaşan protozoon kaynaklı hastalıktır (Zhang vd., 2021). Kadınlarda *Trichomonas vaginalis* enfeksiyonunun en sık bildirilen belirtisi vajinal akıntıdır;

bu tabloya sıklıkla genital kaşıntı, dizüri ve cinsel ilişki sırasında ağrı eşlik edebilir. Erkek bireylerde ise enfeksiyon çoğunlukla belirtisiz seyretmekle birlikte, bazı olgularda üretral akıntı ve idrar yaparken rahatsızlık gözlenebilir (WHO, 2024g). Yapılan bir meta-analiz çalışmasında, *Trichomonas vaginalis* enfeksiyonunun gelişiminde; tütün ve madde kullanımı, korunmasız cinsel ilişki ve düşük sosyoekonomik düzey gibi davranışsal ve çevresel faktörlerin belirgin risk unsurları arasında olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Güncel meta-analiz bulguları, ekonomik durum ile enfeksiyon prevalansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu ve prezervatif kullanımının enfeksiyon riskini azaltmada etkili bir koruyucu yöntem olduğunu ortaya koymaktadır (Tian vd., 2025). Secnidazole, hem kadın hem de erkeklerde trikomonyazis tedavisinde yakın zamanda onaylanmış bir terapötik seçenektir. Yapılan karşılaştırmalı analizler, uzun süreli metronidazol (MTZ) uygulamalarıyla benzer düzeyde etkinlik sağladığını ve güvenlik açısından olumlu bir profil sunduğunu göstermektedir (Muzny ve Van Gerwen, 2022).

Candida Albicans

Vulvovajinal kandidiyaz, vajinada meydana gelen bir mantar enfeksiyonudur. Bu mantar, kadınların %40'ının normal vajinal florasında bulunur ve sayısı arttığında ya da floraya hakim olduğunda kandidiyaza neden olur (Jones vd., 2014). Vulvar pruritus, hassasiyet, eritem, sekresyon, dizüri ve ödem görüldüğünde enfeksiyon düşünülmelidir (Ayvaz ve Kaygusuz, 2021). Yapılan bir meta-analiz çalışması sonucunda, Türkiye'de kadınlar ve çocuklar arasında vulvovajinal kandidiyazis (VVK) yaygın görüldüğü, *Candida albicans* dışı türlerin oranının arttığı tespit edilmiştir. Özellikle 1999 sonrası *Candida glabrata*'nın görülme sıklığında belirgin bir yükseliş olduğu gözlenmiştir (Kılbaş vd., 2024). Güncel tedavi kılavuzları, *Candida* enfeksiyonlarında birinci basamak olarak flukonazol yerine ekinokandin grubu antifungallerin (örneğin, kaspofungin veya anidulafungin) kullanılmasını önermektedir (Er ve ark., 2021). Ekinokandinlere dirençli *Candida albicans* izolatlarının artışı, son zamanlarda antifungal tedavilerde endişe yaratmakta ve mevcut protokollerin yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir (Beyda vd., 2012; Lopes ve Lionakis, 2021).

Genel Hemşirelik Bakımı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE)' in yönetiminde, hastalarla açık ve destekleyici iletişim kurmak, güvenli bir ortam oluşturmak ve yargıdan kaçınmak önemlidir. Bu tutum, tedavi sürecini iyileştirir ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırır. CYBH'lı hastalar için bütüncül tedavi yaklaşımı ve hasta odaklı bakım büyük önem taşır. Etkili iletişim ve düzenli kayıt tutma, tedavi sürecinin başarısını artırır (Mert, 2024). Ayrıca ergenlere yönelik sağlık programları oluşturulurken, ailelerin cinsel eğitim sürecine dahil edilmesi önemlidir (Pavelová vd., 2021).

Sonuç

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, dünya genelinde insanların sağlığını tehdit eden bir halk sağlığı sorunudur. Tedavi edildiğinde dahi tekrarlama olasılığı vardır. Özellikle kadınları fiziksel,

ruhsal ve sosyal anlamda olumsuz etkilemektedir. Güncel tedavi rehberlerinin tüm sağlık birimlerinde erişilebilir kılınması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tanı ve yönetiminde standartlaşmayı sağlayarak klinik uygulamalarda tutarlılığı artıracaktır. Sağlık profesyonellerinin bilgi düzeyini güncel tutmak amacıyla, CYBE ile ilgili tanı, tedavi ve danışmanlık süreçlerine yönelik düzenli hizmet içi eğitim programları planlanmalıdır. Bireylerin sağlık hizmetlerine güvenle başvurabilmesi için, CYBE tanı süreçlerinde gizlilik ve mahremiyet ilkeleri titizlikle gözetilmeli; etik yaklaşımlar klinik uygulamalara entegre edilmelidir. Ergenlik döneminde başlayan cinsel deneyimler ve korunma yöntemleri, özellikle kondom kullanımıyla ilgili bilgi düzeyleri üzerine yapılan nitel çalışmalar sınırlı sayıdadır; bu durum, genç bireylerin riskli davranışlarını anlamada literatürde eksiklik oluşturmaktadır. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) önlenmesine yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, özellikle genç bireyler için yaşa ve gelişim düzeyine uygun içeriklerle yapılandırılmış okul temelli eğitim programlarının hayata geçirilmesini gerektirmektedir. Bulaşma yolları ve korunma stratejileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla geleneksel medya araçları ve dijital iletişim platformları etkili biçimde kullanılmalıdır. Bununla birlikte, yüksek risk grubunda yer alan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına danışmanlık mekanizmaları ve özel sağlık uygulamaları geliştirilerek hizmet sunumunda kapsayıcılık sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

- Akgül, F. (2024). HPV aşılı ve Türkiye'deki uygulama süreci. Klimik Derneği. https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2024/10/Fethiye.Akgul_compressed.pdf
- Alberts, C. J., Kremer, C., Luciani, F. ve Chandra, S. (2022). Global prevalence of hepatitis B virus in people with hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Gastroenterology and Hepatology*, 7(8), 724-735.
- AlMukdad, S., Harfouche, M., Farooqui, U. S., Aldos, L. ve Abu-Raddad, L. J. (2023). Epidemiology of herpes simplex virus type 1 and genital herpes in Australia and New Zealand: systematic review, meta-analyses and meta-regressions. *Epidemiology and Infection*, 151:e33.
- Aygen, B., Gürbüz, Y., Çetinkaya, R. A., Çınar, G., Kayabaş, Ü., Örmən, B., Korkmaz, P., Türkoğlu-Yılmaz, E. ve Demirtürk, N. (2023). Kronik hepatit C virüsü enfeksiyonunun yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu uzlaşma raporu – 2023 güncellemesi. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği.
- Ayvaz, G. ve Kaygusuz, S. (2021). Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar. *Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 23(1), 143-156.
- Bautista, C. T., Wurapa, E., Sateren, W. B., Morris, S., Hollingsworth, B. ve Sanchez, J. L. (2016). Bacterial vaginosis: A synthesis of the literature on etiology, prevalence, risk factors, and relationship with chlamydia and gonorrhea infections. *Mil Med Res*, 3(1):1-10.
- Beyda ND, Lewis RE, Garey KW. Echinocandin resistance in Candida species: mechanisms of reduced susceptibility and therapeutic approaches. *Ann Pharmacother*. 2012 Jul-Aug;46(7-8):1086-96. doi: 10.1345/aph.1R020. Epub 2012 Jul 17. PMID: 22811350.
- Cancer Council Australia. (2023, February 6). *The HPV vaccine: How, when and where it is given*. <https://www.hpvvaccine.org.au/the-hpv-vaccine/how-when-where-vaccine-given.aspx>

- Cantor, A., Dana, T., Griffin, J. C., Nelson, H. D., Weeks, C. ve Winthrop, K. L. (2021). Screening for chlamydia and gonococcal infections: updated evidence report and systematic review for the US preventive services task force. *JAMA*, 326(10):957–66.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Sexually transmitted infections treatment guidelines, chancroid. [Erişim Tarihi: 09.10.2023]. <https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/chancroid.htm>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023, Şubat 6). HPV vaccine schedule and dosing recommendations. <https://www.cdc.gov/hpv/hcp/schedules-recommendations.html>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024, Eylül 9). Scabies – About Scabies. U.S. Department of Health ve Human Services. <https://www.cdc.gov/scabies/about/index.html>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2025, Ocak 31). Clinical Overview of Hepatitis B. CDC.
- Çakır, D. A., Baydar, T. ve Erkekoğlu, P. (2022). Herpes simpleks virüsleri ve aşı çalışmaları: Geleneksel derleme. *Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi*, 11(3), 201-212.
- Dinkar, A. ve Singh, J. (2020). Seroprevalence of Toxoplasma, Rubella, CMV and HSV infection at a teaching hospital: A 7 year study from North India. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 9(5), 2253-2257.
- Dündar, T. ve Özsoy, S. (2018). Bakteriyel Vajinozisin Preterm Eylem Üzerine Etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 5(2).
- Er, H., Özkalay Yılmaz, N., Karaca Derici, Y., Hancı, S. ve Saba Çopur, Ş. (2021). Kandidemi etkenlerinin tür dağılımı ve duyarlılıkları: Hastanemizde ampirik antifungal tedavi politikası değiştirilmeli mi? *Türk Mikrobiyol Cemiy Derg*, 51(2):150-5.
- European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (2023, Şubat 6). Vaccine scheduler: HPV. <https://vaccineschedule.ecdc.europa.eu/Scheduler/ByDisease?SelectedDiseaseId=38&SelectedCountryIdByDisease=-1>
- Fan, Y., Gu, Y., Xian, Y., Li, Q., He, Y., Chen, K., Yu, H., Deng, H., Xiong, L., Cui, Z., Yang, Y. ve Xiang, Y. (2024). Efficacy and safety of different drugs for the treatment of bacterial vaginosis: A systematic review and network meta-analysis. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 14, Article 1402346.
- Garcia, M. R., Leslie, S. W. ve Wray, A. A. (2023). Sexually transmitted infections. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560808/>
- Gok Sargın, Z. (2022). Awareness of chronic hepatitis C in the Western Black Sea Region. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, 26(21), 7827–7832. https://doi.org/10.26355/eurrev_202211_30154
- Groves, M. J. (2016). Genital Herpes: a review. *Physician*, 93(11):928-34.
- Gürsoy, M. Y. ve Sağtaş, F. (2023). Türkiye'deki Erkek Üniversite Öğrencilerinde İnsan Papilloma Virüsü Aşılması: Kapsama Oranı, Engeller ve İlişkili Faktörler. *Önleme Dergisi*, 44, 181–191.
- Hill, S. A., Masters, T. L. ve Wachter, J. (2016). Gonorrhoea - an evolving disease of the new millennium. *Microb Cell*, 3(9):371-389.
- Hooshiar, M. H., Sholeh, M., Beig, M., Azizian, K. ve Kouhsari, E. (2024). Global trends of antimicrobial resistance rates in Neisseria gonorrhoeae: a systematic review and meta-analysis. *Front Pharmacol*, 15:1284665.
- Hughes, G. ve Lowndes, C. M. (2014). Epidemiology of sexually transmitted infections: UK. *Medicine*, 42(6), 281-286.
- Jones, R. E. ve Lopez, K. H. (2014). Sexually Transmitted Diseases in: *Human Reproductive Biology*. Elsevier, 324-347.
- Kaplan, S. (2020). Bakteriyel vajinozis riski ve kontrasepsiyon. *Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi*, 17(3), 407-411.
- Kaptan, F. (2024). Cinsel yolla bulaşan hastalıkların epidemiyolojisi ve kontrol stratejileri. Klinik Mikrobiyoloji Derneği. https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2024/04/Figen.Kaptan.CYBI_sunum_6.pdf
- Karabacak, E., Acar, A., Aydın, E. ve Doğan, B. (2014). Bir eğitim araştırma hastanesinde 1996-2012 yılları arasındaki sifilis olgularının değerlendirilmesi. *Türkderm*, 48: 67-70.
- Kılbaş, İ., Kahraman Kılbaş, E. P. ve Çiftçi, İ. H. (2024). A systematic review and meta-analysis of the prevalence, risk factors, agents and laboratory diagnosis of vulvovaginal candidiasis in Türkiye. *Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi*, 81(1), 91–102. <https://doi.org/10.5505/TurkHijyen.2024.18431>

- Kocaman, M. (2022). İnsan sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonlarına genel bakış. *Journal of Molecular Virology and Immunology*, 3(4), 188-200.
- Koujah, L., Suryawanshi, R. K. ve Shukla, D. (2019). Pathological processes activated by herpes simplex virus-1 (HSV-1) infection in the cornea. *Cell. Mol. Life Sci.*, 76, 405–419.
- Kozan, A. ve Türsen, B. (2024). İnsan papilloma virüs hastalıklarına genetik ve epigenetik tedaviler. A. Akman (Ed.), *Dermatoloji ve Kozmetolojide Genetik ve Epigenetik Gelişmeler* (s.103-8). Ankara: Türkiye Klinikleri.
- Köksal, İ. (2024, Şubat 6). Kılavuzlar eşliğinde güncel HCV tedavisi [Konferans sunumu]. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, İstanbul, Türkiye.
- LeFevre, M. L. ve US Preventive Services Task Force. (2014). Chlamydia and gonorrhea screening: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *Ann Intern Med*, 161:902–10.
- Lewis, D. A. ve Mitja, O. (2016). Haemophilus ducreyi: From sexually transmitted infection to skin ulcer pathogen. *Curr Opin Infect Dis*, (1):52-7.
- Lopes, J. P. ve Lionakis, M. S. (2021). Pathogenesis and virulence of Candida albicans. *Virulence*, 13(1), 89–121.
- López de Munain, J. (2019). Epidemiología y control actual de las infecciones de transmisión sexual. El papel de las clínicas de infecciones de transmisión sexual. *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*, 37(1), 45–49. <https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.10.012>
- Mert, A. (2024). Cinsel sağlık ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. N. Bilgili ve A. Bilgili (Ed.), *Sağlık bilimlerinde akademik araştırma ve değerlendirmeler* (s. 70-99). Özgür Yayınları.
- Muzny, C. A. ve Van Gerwen, O. T. (2022). Secnidazole for Trichomoniasis in Women and Men. *Sex Med Rev*, 10(2):255-262.
- Muzny, C. A., Cerca, N., Elnaggar, J. H., Taylor, C. M., Sobel, J. D. ve Van Der Pol, B. (2023). State of the Art for Diagnosis of Bacterial Vaginosis. *J Clin Microbiol*, 61:e00837-22.
- Nakasea, H. ve Herfarth, H. (2016). Cytomegalovirus colitis, cytomegalovirüs hepatitis and systemic cytomegalovirüs infection: Common features and differences. *Inflamm Intest Dis*, 1(1):15-23.
- Obeagu, E. I., Anyiam, A. F. ve Obeagu, G. U. (2024). Erythropoietin therapy in HIV-infected individuals: A critical review. *Elite Journal of HIV*, 2(1), 51–64.
- Özgür, D. (2023). Seroprevalence of Toxoplasma, Rubella, and Cytomegalovirus infections in women of childbearing age admitted to Kafkas University Health Research and Application Hospital: A three-year evaluation. *BSJ Health Sci*, 6(4): 719-725.
- Paez-Canro, C., Alzate, J. P., Gonzalez, L. M., Rubio-Romero, J. A., Lethaby, A. ve Gaitan, H. G. (2019). Antibiotics in the treatment of urogenital Chlamydia trachomatis infection in men and nonpregnant women. *Cochrane Database Syst Rev*, 1:CD010871.
- Passos, L. G., Terraciano, P., Wolf, N., Oliveira, F. D. S., Almeida, I. ve Passos, E. P. (2022). The Correlation between Chlamydia Trachomatis and Female Infertility: A Systematic Review. *Rev Bras Ginecol Obstet*, 44(6):614-620.
- Pavelová, L., Archalousová, A., Slezáková, Z., Zrubcová, D., Solgajová, A., Spáčilová, Z., Křištofová, E. ve Slamková, A. (2021). Necessity of Nurse Interventions in Sexual Education for Adolescents. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18 (2), 492.
- Pekcan, A. N. (2019). *Uyuz tedavisinde benzil benzoat*. Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği. <http://www.pharmetic.org/uyuz-tedavisinde-benzil-benzoat>
- Pillay, J., Wingert, A., MacGregor, T., Gates, M., Vandermeer, B. ve Hartling, L. (2021). Screening for chlamydia ve/veya gonorrhea in primary care: systematic reviews of effectiveness and patient preferences. *Syst Rev*, 10(1):118.9.
- PU, P. J., Tan, A. ve Levell, N. J. (2021). A clinical review and history of pubic lice. *Clinical and Experimental Dermatology*, 46(7), 1181–1188.
- Sağlık Bakanlığı. (2022, Kasım 22). HPV aşısı bilgilendirme toplantısı. <https://www.youtube.com/watch?v=f-pAFb6YyDQ>
- Sarıcıoğlu, E. (2022). Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar tedavi rehberlerinin olgu temelli değerlendirilmesi. Klinik Mikrobiyoloji Derneği. <https://www.klinik.org.tr/wp-content/uploads/2022/04/Elif-Saricioğlu.pdf>

- Sezgin, Y., Salimođlu, S., Bařaran, E. ve Akdur, R. (2024). Knowledge levels and health beliefs of vocational school students regarding human papilloma virus infection and vaccination. *Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care*, 18(1), 48–55. <https://doi.org/10.21763/tjfmipc.1369380>
- Shepard, C. W., Simard, E. P., Finelli, L., Fiore, E. A. ve Bell, B. P. (2006). Hepatitis B virüs infection: Epidemiology and vaccination. *Epidemiologic Reviews*, 28:112-25.
- Söğüt, İ. S. ve Yarli, S. K. (2024). Tıbbi korunma hakkı bağlamında HPV aşısı ve toplumsal cinsiyet. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 26(2), 1097–1126.
- Şencan, İ., Işıkgöz Taşbakan, M., Çağ, Y., Akpınar, H., Akyüz, F., Arslan, H., Artuk, C., Ertoy Baydar, D., Civrız Bozdağ, S., Çay, H. F., Çelen, Ş., Çolak, D., Ecesoy, H., Kurtaran, B., Pullukçu, H., Çakar Özdal, P., Saba, R., Tapısız, A., Taşova, Y., Türkođlu, E. B., Türkyılmaz, C., Yetkin, M. A., Yıldız, A., Yılmaz, S., Zencirođlu, A. ve Zeytinođlu, A. (2020, Nisan). *Sitomegalovirüs tanı ve tedavi uzlaşı raporu*. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneđi (EKMUD). <https://www.ekmud.org.tr/dosyalar/9-sitomegalovirus-tani-ve-tedavi-uzlasi-raporu>
- Şensöz, S. (2024). Üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. N. Büyükkayacı Duman (Ed.), *Kanıta Dayalı Uygulamalar Işığında Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum* (s. 398-408). Nobel Tıp Kitapevleri.
- Taşar, S., Bal Yüksel, E., Sağcan, D., Karadağ Öncel, E., Kara Aksay, A. ve Yılmaz Çiftdoğan, D. (2021). Pediatristlerin human papilloma virüs aşısı hakkındaki bilgi ve tutumları. *Forbes J Med*, 2(1):19-24.
- Tian, W., Li, Y., Zhang, Y., Zhang, Y., Qin, Y., Han, Y., Li, D., Wang, S., Yang, Z., Tian, X., Mei, X. ve Zhang, Z. (2025). Systematic review and meta-analysis of the global prevalence and infection risk factors of *Trichomonas vaginalis*. *Parasite*, 32:56.
- Tsuboi, M., Evans, J., Davies, E. P., Rowley, J., Korenromp, E. L., Clayton, T., Taylor, M. M., Mabey, D. ve Chico, R. M. (2021). Prevalence of syphilis among men who have sex with men: a global systematic review and meta-analysis from 2000-20. *Lancet Glob Health*, 9(8):e1110-e1118.
- Tuncel, B. (2024). Genital, anal veya perineal ülserlerle seyreden hastalıklar. A. Tuna (Ed.), *Cinsel yolla bulaşan hastalıklar* (s. 16-23). MediHealth Akademi.
- UNAIDS. (2024, Kasım). Fact sheet – World AIDS Day 2024. UNAIDS. <https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet>
- Unemo, M., Bradshaw, C. S., Hocking, J. S., de Vries, H. J. C., Francis, S. C. ve Mabey, D. (2017). Sexually transmitted infections: Challenges ahead. *Lancet Infect Dis*, 17(8):e235-79.
- Vodstrcil, L. A., Muzny, C. A. ve Plummer, E. L. (2021). Bacterial vaginosis: drivers of recurrence and challenges and opportunities in partner treatment. *BMC Med*, 19, 194.
- Vodstrcil, L. A., Plummer, E. L., Fairley, C. K., Hocking, J. S., Law, M. G., Petoumenos, K. ve Bateson, D. (2025). Male-partner treatment to prevent recurrence of bacterial vaginosis. *New England Journal of Medicine*, 392(10), 947–957.
- Votypka, J., Bulantová, J. ve Lukeš, J. (2025, Haziran 20). Pthirus pubis (pubic louse). Parasite of the Month. <https://paru.cas.cz>.
- WHO. (2017). Guideline on Syphilis Screening and Treatment for Pregnant Women. The World Health Organization: Geneva, Switzerland.
- WHO. (2024b). Sexually transmitted infections (STIs). [Eriřim Tarihi: 11.12.2024].
- World Health Organisation. (2020). Immunization Agenda 2030: A Global Strategy to Leave No One Behind. Geneva, Switzerland.
- World Health Organization (2024a, Kasım 21). Chlamydia. World Health Organisation. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chlamydia>
- World Health Organization. (2022). Cervical cancer. <https://www.who.int/health-topics/cervical-cancer>
- World Health Organization. (2022). Updated recommendations for the treatment of *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis* and *Treponema pallidum* (syphilis).
- World Health Organization. (2022a). Global health sector strategies on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2022–2030. Geneva: World Health Organization.

- World Health Organization. (2024c). Syphilis Fact Sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/syphilis>
- World Health Organization. (2024d). Genital Herpes. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus>
- World Health Organization. (2024e). HIV/AIDS. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
- World Health Organization. (2024f, July 4). *Gonorrhoea (Neisseria gonorrhoeae infection)*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/gonorrhoea>
- World Health Organization. (2024g). Trichomoniasis. WHO Fact Sheets. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/trichomoniasis>
- Wu, S., Hugerth, L. W. ve Schuppe-Koistinen, I. (2022). The right bug in the right place: opportunities for bacterial vaginosis treatment. *npj Biofilms Microbiomes*, 8, 34.
- Yıldırım, F. ve Erbil, N. (2021). Türkiye’de üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgi düzeyi: Sistemantik derleme. *Androloji Bülteni*, 23, 179–186.
- Zhang, Z., Song, X., Zhang, Z., Li, H., Duan, Y., Zhang, H., Lu, H., Luo, C. ve Wang, M. (2021). The molecular characterization and immune protection of adhesion protein 65 (AP65) of *Trichomonas vaginalis*. *Microbial Pathogenesis*, 152, 104750.

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.